

CHINGIZ AYTMATOVNING "JAMILA" QISSASIDA LEKSIK ANTONIMLARNING QO'LLANISHI VA BADIY-STILISTIK FUNKSIYALARI.

Urolava Lobar Shavkat qizi

Guliston davlat universiteti filologiya
fakulteti o'zbek tili yo'nalishi 3-kurs talabasi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20624861>

Annotatsiya: Ushbu maqolada taniqli adib Chingiz Aytmatovning dunyoga mashhur "Jamila" qissasidagi leksik va kontekstual antonimlarning qo'llanish xususiyatlari tadqiq etilgan. Asardagi qarama-qarshi ma'noli birliklar so'z turkumlari (fe'l, ot, ravish, sifat) kesimida tasniflanib, ularning personajlar ruhiyatini ochish va asar g'oyasini chuqurlashtirishdagi lingvopoetik o'rni matniy misollar orqali yoritilgan.

Kalit so'zlar: Leksik antonimiya, kontekstual antonimlar, antiteza, frazeologik antonimiya, psixologizm, Chingiz Aytmatov, "Jamila" qissasi.

Badiiy nutqda antonimlar shunchaki qarama-qarshi ma'noli birliklar bo'lib qolmay, balki asar qahramonlarining ruhiy holatidagi evrilishlar (psixologizm) va voqelikning dramatik pafosini ochib beruvchi muhim stilistik figura – antiteza (vositali zidlash) vazifasini bajaradi. Leksik-semantik antonimlar tilning boyligini va ifoda kuchini oshiruvchi asosiy vositalardan biridir.

Chingiz Aytmatov "Jamila" qissasida personajlar dunyoqarashi, an'anaviy turmush tarzi va lirik erkinlik o'rtasidagi ziddiyatlarni aynan leksik va kontekstual antonimlar zanjiri orqali syujetga muhrlaydi. Qissada antonimik munosabatlar asosan fe'l, ot, ravish va sifat so'z turkumlari, shuningdek, muallifning individual mahoratini ko'rsatuvchi kontekstual zidlanishlar doirasida namoyon bo'ladi.

Qissada leksik va frazeologik antonimlarning fe'llarda qo'llanishi: Fe'l turkumiga oid antonimlar qissada qahramonlarning ichki dinamikasi, harakat va his-tuyg'ularining keskin almashinuvini ifodalashga xizmat qilgan:

1. Mana, hozir ham o'sha suratga tikilib, go'yo undan ko'z uzolmay, uzoq termilib qoldim.

tikilmoq → ko'zini uzmoq

2. "Endi nima qildik, buning yangasi ekan-ku!" – deb yigitlar masxara qilib kulishganida, xijolatdan, azbaroyi xo'rliqi kelganidan yig'lab yuboray derdim. Buni sezgan yangam xursand bo'lib, kulgidan o'zini tiyolmay jilmaydi. yig'lamoq → jilmaymoq

3. Xabar kelganiga quvonish o'rniga xafa bo'lganing nimasi, bolam. quvonmoq → xafa bo'lmoq

4. "U hozir ham uxlab yotmikan yoki uyg'onmikan?", ...

uxlamoq → uygʻoq boʻlmoq

5.U hayqirib yigʻlaydigandek boʻlsa, shartta toʻxtab, kuch toʻplab, keyin yana oldinga qarab intilardi.

toʻxtamoq → intilmoq

6.Chunki borayotganda ham, qaytayotganda ham Doniyor otlarini zovtalab qilmasdi.

bormoq → kelmoq

7. Boshqa qaynolardek Jamilani surishtirmay, soʻkmay, aksincha oʻz farzandlaridek erkalatishib; "Xudo ishqilib bizga insof bersin, toʻgʻri yurib, toʻgʻri tursa boʻlgani!" – deyishardi.

soʻkmoq → erkalatmoq

8.Qissadagi "Uning jahli chiqdimikan deb orqamga qayrilib qaraganimda, chang buyini ichida qolgan Doniyorning mamnun boʻlgandek Jamiladan koʻzini uzolmay tikilib turganini payqadim" gapidagi jahli chiqmoq → mamnun boʻlmoq juftligi tarkibidagi birinchi komponent tildagi turgʻun birikma boʻlgani uchun frazeologik antonimiya sanaladi va qahramon kayfiyatidagi keskin farqni koʻrsatadi.

2) Qissada otdagi antonimlarning qoʻllanishi Ot turkumidagi antonimlar asarda asosan ijtimoiy munosabatlar va borliqni falsafiy idrok etish zaminida yuzaga kelgan:

1.Oʻzi bilan oʻzi boʻlib, birovga zarari ham, foydasi ham tegmaydigan kishilar toʻgʻrisida: "Bir amallab kun koʻrib yurgan bechora-da" deyishardi.
zarar → foyda

2."Jamila, Doniyorning bori ham, yoʻgʻi ham bilinmaydi".
bori → yoʻgʻi

3) Qissada ravishdagi antonimlarning qoʻllanishi: Ravish sathi asardagi voqealar kechadigan vaqt va makon mezonlarini zidlash orqali tasvir obyektivligini taʼminlaydi:

1.Ertaga ovulga joʻnashim kerak. Mana, hozir ham oʻsha suratga tikilib...
ertaga → hozir

2.Suratning orqa planida sargʻish koʻz osmonning cheksiz parcha-parcha bulutlarini uzoq-uzoqlarga, qorayib koʻringan togʻ choʻqqilari sari haydab boradi.
oqorib → qorayib

3.Tong saharda namozini oʻqirdi-da, ustaxonaga joʻnardi, shu ketganicha kech kirganda kelardi.

tong saharda → kech kirganda

4. Ayniqsa, hosil yig'im-terimida haftalab uy betini ko'rmadik, kecha-yu kunduz xirmonda bo'lardik yoki stansiyaga g'alla tashirdik.

kecha ~ Kunduz

4) Qissada sifatlardagi antonimlarning qo'llanishi: Sifat antonimlarini asardagi aynan leksik birliklar qatnashgan matnlardan, shuningdek, obrazlar xarakterining lirik-semantik tahlilidan kelib chiqib ham tasniflash mumki

1. Seit ham chakana emas, azamat yigit-ku.

chakana → azamat

"Jamila" qissasida sifatlilar va ularning antonimlarini ko'rsatish, asarning mazmuni va qahramonlarning xarakterini tushunishga yordam beradi. Sifat antonimlarini asardagi aynan matnlardan emas, balki mazmunidan kelib chiqib ham aytsak bo'ladi. Misol uchun:

2. Umidvor (ishonchli) – umidsiz (ishonchsiz)

Jamila o'z kelajagiga umid bilan qaraydi, lekin ba'zida umidsizlik hissi ham uni qamrab oladi.

3. Baxtli (xursand) – baxtsiz (xafa)

Jamila baxtli va xursand bo'lishini orzu qiladi, lekin ba'zida hayot uni baxtsiz qiladi.

5) Qissada bo'lingan antonimik juftliklar, ya'ni bir-biriga zid bo'lgan so'zlar asar mazmunini yanada boyitgan. Asar mazmunidan kelib chiqib ham topadigan bo'lsak:

Ochiq – yopiq: Jamilaning ichki olami va tashqi olami.

Buni aynan asarning qaysi joyida ko'rishimiz mumkin? Buni Jamilaning eridan kelgan xatni o'qib eshitib, jahli chiqqandek yuzini o'girib bo'lishi tashqi olami bo'lsa, ichida aynan nimani o'ylayotgani ichki olamidir.

6) Kontekstual Antonimiya Va Obrazlar Psixologizmi Badiiy matnda so'zning tildagi neytral ma'nolari chegarasi kengayadi. Chingiz Aytmatov uslubiga xos bo'lgan individual-mualliflik ko'chma ma'nolari asosida kontekstual (matniy) antonimiya yuzaga keladi. Lug'atda o'zaro zid bo'lmagan ushbu so'zlar faqatgina qissa matni doirasidagina kuchli poetik antitezani hosil qiladi:

1. Shunda soy bo'yi ham ko'rkam, ham vahimali bo'ladi.

ko'rkam → vahimali

Tabiat tasviridagi lirik va dramatik holatning sintezidir. Muallif estetik zavq bag'shlovchi hamda yurakka xavf soluvchi ikki tushunchani yonma-yon keltirib, asardagi bo'lajak ulkan hissiy portlashlar (Jamila va Doniyor muhabbati) uchun ramziy zamin tayyorlaydi.

2. Jamila ba'zan shunchaki hazillashib, tegishib, kulib gapirsa, ba'zida mutlaqo gapirmasdi, indamasdi.

hazillashib, kulib gapirmoq → mutlaqo gapirmaslik, indamaslik, ishi bo'lmaslik.

Jamilaning ichki qalb iztiroblari va sirliligi ushbu holatlar ziddiyatida beriladi. Bu uning statik emas, balki murakkab dinamik xarakter ekanligini ko'rsa

3. Biroq u o'jarlik qilib, qopni istagancha turaverdi. Jamilaning ovozini eshitishi bilan yana oyoqlarini rostlab, oldinga qarab intildi. turaverdi → intildi

4. Doniyorga mahliyo bo'lib turar, keyin yana qadam tashlardi.

qarab turmoq → qadam tashlamoq

5. Azbaroyi badanim titrab, ham qo'rqib, ham quvonib ketdim. qo'rqmoq → quvonmoq

Odatda inson psixologiyasida ikki qutbda turuvchi bu tuyg'ular parallel kelib, kichik personaj Seitning (rassom bolaning) Jamila va Doniyor siridan voqif bo'lgan paytdagi begubor ruhiy titrog'ini, eyforiya va xavotir aralash ichki kechinmalarini juda aniq tasvirlaydi.

6. Dala ustida anchagacha: "a-a-a" degan aks sado eshitilib, birozdan so'ng tinar edi.

eshitilmoq – tinmoq

Chingiz Aytmatovning "Jamila" qissasi leksik sathi tahlili shuni ko'rsatadiki, antonimiya asarda shunchaki til ko'rki emas, balki g'oyaviy-badiiy maqsadga xizmat qiluvchi yetakchi lirik-dramatik vositadir. Olib borilgan tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindri.

1. Asarda antonimik munosabatlar deyarli barcha asosiy so'z turkumlari doirasida faol qo'llangan va voqelikning harakat, belgi, miqdor hamda vaqt xususiyatlarini zidlash orqali bo'rttirib ko'rsatgan.

2. Muallif absolyut antonimlar orqali urush davri ortidagi hayot mashaqqatlarini va insoniy munosabatlarni tasvirlagan bo'lsa, kontekstual antonimiyalar yordamida qahramonlarning murakkab ichki olami, an'anaviylik va yangilik o'rtasidagi kurashni aks ettirgan.

3. Matniy qarama-qarshiliklar (masalan, ko'rkam-vahimali, qo'rqmoq-quvonmoq) yozuvchining individual uslubini belgilash bilan birga, qissadagi voqealar rivojining dramatik jozibasini ta'minlashga xizmat qilgan.

Umumiy xulosa o'rnida aytish mumkinki, "Jamila" qissasidagi antonimlar zanjiri yozuvchining inson qalbi qatlamlarini va hayotning real ziddiyatlarini chuqur his eta olganidan dalolat beruvchi muhim lisoniy omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ch. Aytmatov „Jamila” qissasi [matni]
- 2.H.Jamolxonov „Hozirgi o‘zbek adabiy tili”-Toshkent, 2005.
- 3.M.Yo‘ldoshev „Badiiy matn lingvopoetikasi”-Toshkent,2008.

